

PATRIMÓNIO CULTURAL SUBAQUÁTICO VAI SER ESTUDADO POR ROBOTS COM O APOIO DA UALG

O projeto terá um local de demonstração das tecnologias no sítio arqueológico do bombardeiro “Liberator”, afundado na segunda guerra mundial ao largo de Faro.

Faro 02/08/2022

CCVAlg and UALG for the THETIDA Project

O Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve (UALg) viu aprovado um projeto europeu financiado pelo programa Horizonte Europa, com a participação de 17 instituições de 8 países. O objetivo do projeto THETIDA é desenvolver novas tecnologias no estudo e proteção do património cultural subaquático.

Neste projeto serão desenvolvidas diferentes plataformas e sensores, incluindo a utilização de robots submarinos (AUV) para o mapeamento e a salvaguarda de sítios arqueológicos e artefactos submarinos.

O CIMA, através do seu grupo de modelação, liderado pelo investigador Flávio Martins, irá desenvolver modelos matemáticos de alta precisão que permitirão prever o comportamento do fundo marinho e o seu efeito no património cultural aí existente.

O Centro de Ciência Viva do Algarve (CCVAlg) também integra o projeto, que será coordenado por Cristina Veiga Pires, diretora executiva do Centro e docente e investigadora da UAlg. O CCVAlg dará a conhecer à sociedade, com especial destaque às camadas mais jovens, os resultados do projeto e a importância do património cultural subaquático da costa do Algarve.

O projeto terá um local de demonstração das tecnologias no sítio arqueológico do bombardeiro “Liberator”, afundado na segunda guerra mundial ao largo de Faro.

Sobre a Universidade do Algarve

A Universidade do Algarve (UALg) tem atualmente cerca de 9 mil estudantes, 20% dos quais internacionais, oriundos de mais de 84 nacionalidades, onde se destaca o Brasil, país com maior representatividade.

Com 42 anos de existência, aparece pela quinta vez no ranking do Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2022, que analisa o desempenho de instituições de ensino superior criadas há 50 anos ou menos, destacando-se no indicador que avalia a projeção internacional.

O Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021 selecionou a Universidade do Algarve em seis áreas científicas: Gestão Turística e Hospitalidade (posição 76-100); Oceanografia (posição 151-200); Ecologia (posição 301-400); Ciências Agrárias, Ciências da Terra e Ciências Farmacêuticas (posições 401-500).

Também integra pela terceira vez o Times Higher Education Impact Rankings, que avalia a nível global o desempenho e contributo das universidades para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. A UAlg ficou posicionada na posição 201-300 na

classificação geral do THE Impact Rankings, de entre 1406 Instituições de Ensino Superior (IES) de 106 países.

A UAlg oferece cursos de formação inicial e pós-graduada, nas suas diversas áreas de formação: Artes, Comunicação e Património; Ciências Sociais e da Educação; Ciências e Tecnologias da Saúde; Ciências Exatas e Naturais; Economia, Gestão e Turismo; Engenharias e Tecnologias.

A sua localização privilegiada junto ao Aeroporto Internacional de Faro e o grande número de novas rotas aéreas de ligação às principais cidades portuguesas (Porto e Lisboa) e europeias, bem como as excelentes condições que a UAlg e a região têm para oferecer, fazem com que, cada vez mais, a Academia do Sul do país adquira um estatuto central e internacional.

Published by Postal do Algarve in Culture and Society [Património cultural subaquático vai ser estudado por robots com o apoio da UAlg - Postal do Algarve](#)